

Impactos do represamento de notificações de casos e óbitos de Covid-19 na divulgação de dados

A notificação de casos e óbitos de Covid-19 que ocorrem no território brasileiro é obrigatória: todos os municípios precisam comunicar rapidamente estas ocorrências ao Ministério da Saúde. Essa notificação é iniciada na unidade de saúde (hospital, pronto socorro, UPA, etc), que notifica a Secretaria Municipal de Saúde de que um caso ou óbito de Covid-19 ocorreu e depois esta notificação é enviada para a Secretaria Estadual de Saúde e governo federal. Ou seja, os dados que vemos sobre a pandemia percorrem um longo caminho até serem publicados.

Em alguns locais essa notificação é realizada com formulários em papel que precisam ser digitados posteriormente por equipes de digitadores. Precisamos lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais com grandes desigualdades econômicas e sociais. Por isso, apesar de já existir a tecnologia necessária para uma notificação 100% digital, nem todos os municípios têm os recursos financeiros, tecnológicos e mão-de-obra especializada para realizar este trabalho.

Durante a pandemia, o volume de notificações pode superar a capacidade de trabalho das equipes de digitação, provocando o chamado "atraso de notificação" ou "represamento de casos ou óbitos". Isto significa que, no final do dia, ainda não entraram todos os registros de casos e óbitos que aconteceram naquela data nas contas que são apresentadas pelo município.

O que vemos diariamente na mídia é a quantidade de casos e óbitos que foram digitados nas últimas 24h. Mas, aos finais de semana e feriados estes números podem ser artificialmente menores, pois as equipes de digitação podem trabalhar em escala reduzida ou não atuar nestes dias. Portanto, os casos e óbitos que ocorreram no final de semana e que não foram digitados são processados no próximo dia útil.

Então, quantos casos e óbitos ocorreram realmente em cada dia? Fizemos o gráfico abaixo comparando a quantidade de óbitos notificados (o que vemos na mídia) e a quantidade de óbitos que realmente ocorreu em cada dia no Brasil (após esperar todo o processo de digitação).

A linha vermelha representa a quantidade de óbitos que foram digitados e notificados por dia e a linha azul representa a quantidade total de óbitos que ocorreram por dia, após todas as fichas serem digitadas e processadas. As barras azuis evidenciam os momentos de "represamento" de notificações.

Neste gráfico, podemos acompanhar os "represamentos" em três ondas. A primeira onda de óbitos, no começo da pandemia, é acompanhada de um represamento. Neste momento, as equipes de digitação estavam se ajustando para poder notificar os óbitos de Covid-19. Este represamento foi sendo reduzido nas semanas seguintes, deixando de existir próximo a junho de 2020.

Após isso, ocorreu uma gradativa queda na quantidade de óbitos, passando de valores superiores a 1.000 óbitos por dia para até menos de 500 óbitos por dia no final de 2020. Contudo, observa-se em seguida o aumento da quantidade de óbitos e um novo represamento que pode ter ocorrido pela redução das equipes de digitação devido a queda do número de óbitos dos meses anteriores e que precisaram ser reconstituídas com o novo aumento.

Já entre março e abril de 2021 ocorreu um explosivo aumento na quantidade de óbitos, passando a marca de 3.000 mortes por dia, o que superou novamente a capacidade das equipes de digitação e contribuiu para um novo represamento de notificações, que só foi desfeito quando as quantidades diárias de óbitos foram reduzidas novamente.

O represamento de notificações não é algo que ocorre apenas no Brasil, em todos os países isto ocorre em maior ou menor intensidade, por diversos motivos, como falhas técnicas dos sistemas de informação, por exemplo. O importante neste caso é reconhecer que o represamento de notificações existe para podermos interpretar corretamente as quantidades de casos e óbitos notificados e as suas limitações.